

НЕВРОТИК БУЗИЛИШЛАРДА ТЕЛЕМЕДИЦИНА ВА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Махаматжанова Нодира Махамадамин қизи

PhD, Тошкент тиббиёт академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048946>

Невротик бузилишлар - бу дунё бўйлаб кенг тарқалган рухий касалликлар бўлиб, ўз ичига хавотир, кўркув, нотўғри ҳаракатлар, ижтимоий фобия, обсессив-компульсив бузилишлар ва бошқа симптомларни олади [12]. Ушбу бузилишлар беморларнинг ҳаёти сифатини пасайтиради, ижтимоий ҳаётга салбий таъсир кўрсатади ва муносабатларни бузади. Анъанавий равишда невротик бузилишларни даволаш психотерапия ва психофармакотерапия ёрдамида амалга оширилади [9]. Бироқ, бу йўл ҳар доим ҳам қулай ва самарали бўлмайди, айниқса моддий томондан қийин шароитларида яшайдиган беморлар учун.

Ҳозирги вақтда маълумотларни узатиш учун ахборот-компютер технологияларидан, хусусан, Интернет технологияларидан фойдаланиш клиник тиббиётда тобора кўпроқ қўлланилмоқда [1, 3]. Тиббий маълумотни масофадан туриб бериш зарур бўлганда, телемедицина (ТМ) усулларидан фойдаланиш мумкин. ЖССТ таърифига кўра, ТМ ("масофадаги тиббиёт", юнонча "теле" - узоқ, узоқ) тиббий хизматлар кўрсатиш усули бўлиб, масофа асосий омил ҳисобланади [4].

Тадқиқотларга кўра, телемедицина соғлиқни сақлашнинг энг тез ривожланаётган тармоқларидан бири бўлиб, унинг ўсиш суръати бутун дунё бўйлаб йилига 20% ни ташкил қилади [2].

Баъзи касалликлар ва муаммолар виртуал терапия учун бошқаларга қараганда яхшироқ мос келиши мумкин. Анксийете бузилиши, тана қиёфаси муаммолари ва айбдорлик муаммоларини онлайн терапия билан ҳал қилиш одатда ўринли ва самаралидир. Journal of Clinical Psychology журналіда ўтказилган тадқиқотга кўра, шахсий ўсишга интилаётган одамлар онлайн терапия форматидан ҳам фойдаланишлари мумкин [6].

Телемедицина технологияларини тўғри ташкил этиш энг муҳим масала – аҳолини тиббий ёрдам билан таъминлаш масаласини ҳал этишда қалит бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бундан ташқари, телемедицина технологиялари турли тиббиёт ташкилотлари мутахассислари ўртасида тажриба алмашиш имконияти туфайли тиббий ёрдам сифатини оширишга ёрдам беради.

Гарвард тиббиёт мактаби ва Kvinslend университети бошчилигидаги Ланцет Психиатриясида ўтказилган кенг кўламли тадқиқотга кўра, дунё бўйлаб ҳар икки кишидан бири ҳаёти давомида рухий саломатлик бузилишини ривожлантиради [8].

Айниқса, COVID-19 пандемиясининг доимий оқибатлари туфайли рухий саломатлик ёрдамига муҳтож бўлиши мумкин. JAMA тадқиқотида кўра, депрессия аломатлари бўлган катталар сони 2020 йил мартдан 2020 йил сентябрига қадар 8,5% дан 27,8% гача кўпайган [7].

Телемедицина ва рақамли платформаларнинг ривожланиши невротик бузилишларни даволаш учун янги имкониятлар очади. Ушбу технологиялар беморларни ўз уйдан чиқмасдан тиббий ёрдамга эга бўлиш имконини беради, шунингдек, даволаш жараёнини самаралироқ ва қулайроқ қилишга ёрдам беради.

Телемедицина ва рақамли платформаларнинг имкониятлари:

- Қулайлик ва кириш имкониятини кенгайтириш: Телемедицина ва рақамли платформалар беморларни ўз уйдан чиқмасдан тиббий ёрдамга эга бўлиш имкониятини беради. Бу айниқса қийин йўлларда ёки қийин финанс шароитларида яшайдиган беморлар, шунингдек, агарофобияли беморлар учун жуда муҳимдир.

- Махфийлик: Телемедицина ва рақамли платформалар беморларни ўзларининг руҳий соғлиғи ҳақида очик мулоқот қилиш имкониятини беради, бу анъанавий тиббий хизматлар билан таққослаганда кўпроқ махфийликни таъминлайди.

- Доимий назорат: Телемедицина ва рақамли платформалар беморларнинг ҳолатини доимий равишда назорат қилиш ва даволаш режимини тез ва самарали тарзда созлаш имконини беради.

- Арзонлик: Телемедицина ва рақамли платформалар хизматлари кўпинча анъанавий тиббий хизматлардан арзонроқ бўлиши мумкин.

- Даволаш бошқаруви: Телемедицина ва рақамли платформалар беморларни даволаш жараёни ҳақида маълумот бериш ва уларнинг даволаш режимига риоя қилишларини таъминлашга ёрдам беради.

- Маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш: Телемедицина ва рақамли платформалар даволаш жараёни ҳақида маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилишга имкон беради, бу эса даволаш усулларини яхшилашга ва янги даволаш усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Телемедицина ва Рақамли Платформаларнинг Таҳдидлари:

- Техник муаммолар: Интернет уланиши ёки техник жиҳатдан муаммолар пайдо бўлиши мумкин, бу эса даволаш жараёнини бузади.

- Махфийлик: Беморларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга.

- Тиббий хизматлар сифатига таъсир қилиши: Телемедицина орқали даволаш бевосита шифокор билан алоқа қилиш имкониятини чеклаши мумкин, бу эса тиббий хизматлар сифатига таъсир қилиши мумкин.

- Хатарли гуруҳлар: Баъзи гуруҳлар, масалан, қариялар ёки технология билан ишлаш қобилияти чекланган беморлар учун телемедицина хизматларидан фойдаланиш қийин бўлиши мумкин.

- Қонуний ва этик жиҳатлар: Телемедицина хизматларини кўрсатиш учун тегишли қонун ва этик меъёрларни белгилаш керак.

Телемедицина ва рақамли платформаларни қўллашда ечимлар:

- Техник инфратузилмани ривожлантириш: Телемедицина хизматларини кўрсатиш учун барқарор интернет уланишига ва замонавий техник жиҳозларга эга бўлиш зарур.

- Махфийлик ва хавфсизликни таъминлаш: Беморларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш учун тегишли хавфсизлик чораларини кўриш керак.

- Тиббий хизматлар сифатини таъминлаш: Телемедицина хизматлари сифатини таъминлаш учун тегишли стандартларни белгилаш ва даволаш жараёнини муайян меъёрларга мувофиқлаштириш зарур.

- Беморлар учун ўқув дастурларини ишлаб чиқиш: Телемедицина хизматларини кўрсатиш учун беморларга тегишли ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва уларга телемедицина хизматларидан қандай фойдаланишни ўргатиш керак.

- Қонуний ва этик меъёрларни белгилаш: Телемедицина хизматлари учун тегишли қонун ва этик меъёрларни белгилаш керак.

Сунъий интеллект ҳам рақамли технологиянинг тез ривожланиб бораётган бир қисми ҳисобланади. СИ рақамли технологиянинг ривожланган шакли ҳисобланади. У компьютерларга инсон ақл-идрокини тақлид қилиш ва мураккаб вазифаларни бажариш имкониятини беради [10, 11].

- СИ дастурий таъминот асосида ишлайди: СИ рақамли дастурлар ва алгоритмлар ёрдамида ишлайди. Бу дастурлар компьютерларга маълумотларни таҳлил қилиш, муаммоларни ҳал қилиш ва инсон каби фикрлаш имкониятини беради.

- СИ рақамли маълумотларга таянади: СИ тўпламларни таҳлил қилиб, ўрганиш ва янги маълумотлар яратиш учун рақамли маълумотларга таянади.

- СИ рақамли қурилмалар билан ишлайди: СИ одатда компьютерлар, смартфонлар, серверлар ва бошқа рақамли қурилмаларда ишлайди.

Бугунги кунда айниқса, сунъий интеллект (СИ) соҳасидаги тезкор ривожланиш психологик саломатликни сақлаш соҳасида янги имкониятлар очмоқда. СИ асосида ишлаб чиқарилган тиббий ахборот тизимлари ва иловалар невротик бузилишларни аниқлаш ва даволаш жараёнини яхшилашга ёрдам бериши мумкин.

Сунъий интеллектни диагностикада қўлланилиши:

- Тезкор ва аниқ ташхис: СИ ёрдамида беморларнинг тиббий маълумотларини, рентген суратларини, таҳлилларни тез ва аниқ таҳлил қилиш мумкин, бу эса беморнинг ҳолатини аниқроқ баҳолашга ёрдам беради.

- Касал ҳолатнинг ривожланиш хавфини ерта аниқлаш: СИ ёрдамида беморларнинг махсус касалликка чалин иш хавфини ерта аниқлаш мумкин, бу эса даволаш режимини ўз вақтида бошлашга ва касалликнинг оғир кечишининг олдини олишга ёрдам беради.

Сунъий интеллектни даволаш жараёнидаги иштироки:

- Шахсийлаштирилган даволаш: СИ беморнинг генетик маълумотларини, тиббий тарихини ва бошқа маълумотларни таҳлил қилиб, унинг учун энг самарали даволаш режимини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

- Янги дори-дармонларни ривожлантириш: СИ янги дори-дармонларни ишлаб чиқиш жараёнини тезлаштиришга ва уларнинг самарадорлигини ошишга имкон беради.

3. Жаҳон соғлиқни сақлаш тизимини яхшилаш:

- Тиббий маълумотларни ташкил этиш ва таҳлил қилиш: СИ катта маълумотлар тўпамини таҳлил қилиш қобилиятига эга бўлиб, бу эса соғлиқни сақлаш тизимида маълумотларни ташкил этиш, таҳлил қилиш ва яхшилашга имкон беради.

- Тиббий хизматларни режалаштириш: СИ соғлиқни сақлаш хизматларини режалаштиришда ёрдам беради ва қайси соҳаларда кўпроқ ресурслар керак эканлигини аниқлашга ёрдам беради.

- Беморларнинг хулқ-атворини баҳолаш: СИ беморларнинг даволаш режимига риоя қилишини баҳолаш ва уларга даволашни давом эттириш учун қўллаб-қувватлаш таъминлаш мумкин.

Сунъий интеллект невротик бузилишларни аниқлашдаги аҳамияти:

- Автоматик скрининг: СИ асосида ишлаб чиқарилган скрининг тизимлари беморларнинг ҳавотир ва депрессия симптомларини аниқлашда ёрдам беради. Ушбу тизимлар анкеталар, сўровномалар ва бошқа маълумот манбаларидан фойдаланиб, беморнинг руҳий ҳолатини баҳолашга имкон беради.

- Маълумотларни таҳлил қилиш: СИ катта маълумотлар тўпламини таҳлил қилиш қобилиятига эга ва невротик бузилишларни аниқлашда муҳим бўлган намуналарни аниқлашга ёрдам беради.

- Эрта диагностика: СИ ёрдамида беморларнинг невротик бузилишларни ривожланиш хавфини эрта аниқлаш мумкин. Бу эса эрта даволаш ва руҳий ҳолатнинг ёмонлашувининг олдини олишга имкон беради.

Сунъий интеллектнинг психокоррекция қилишдаги роли:

- Шахсийлаштирилган даволаш: СИ беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда даволаш режимини шахсийлаштиришга ёрдам беради.

- Онлайн даволаш ва қўллаб-қувватлаш: СИ асосида ишлаб чиқилган онлайн даволаш дастурлари ва чатботлар беморларга психокоррекция хизматларини кўрсатишда ёрдам беради.

- Терапия самардорлигини баҳолаш: СИ даволаш жараёнини кузатиб бориш ва даволаш самардорлигини баҳолашга ёрдам беради. Бу эса даволаш режимини ўзгартириш ва яхшилаш имкониятини беради.

- Virtual va augmented realities (VR va AR): VR ва AR технологиялари невротик бузилишларда кўрқинч ва хавотирни энгиш учун ишлатилиши мумкин.

Эътиборга олиш лозим бўлган жиҳатлар:

- Махфийлик ва хавфсизлик: Сунъий интеллект беморларнинг шахсий маълумотларини йиғиб ва таҳлил қилиш имкониятига эга бўлган учун, уларнинг хавфсизлиги ва махфийлиги ни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

- Инсон омили: Сунъий интеллект инсон омилини алмаштира олмайди. Сунъий интеллект тиббий хизмат кўрсатиш жараёнида фақат ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилиши мумкин.

- Етарлича маълумотлар ва тажриба: Сунъий интеллект моделлари етарли маълумотлар ва тажрибага эга бўлган ҳолда самарали ишлаши мумкин.

Хулоса. Телемедицина ва рақамли платформалар невротик бузилишларни даволашда катта имкониятлар очиш билан бирга, таъминлаш керак бўлган муайян таҳдидлар ҳам бор. Ушбу таҳдидларни олдини олиш учун тегишли чораларни кўриш ва телемедицина хизматларини ривожлантириш учун ҳаракат қилиш керак. Беморларнинг ўз соғлиғи ҳақида маълумотга эга бўлиши, даволаш жараёнига жалб қилиниши ва телемедицина хизматларидан қандай фойдаланишни билиши муҳимдир.

Сунъий интеллектнинг ривожланиши беморларга эрта диагностика, индивидуал терапия ва самарали психокоррекция хизматларини таъминлашга имкон беради. Бирок, сунъий интеллект тиббий хизмат кўрсатишда фақат ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилиши керак ва бунда беморларнинг хавфсизлиги ҳамда махфийлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Антропова, П.А., Гуттик, Т.В. Предпосылки развития медицинского туризма в России. В сборнике: Индустрия туризма и гостеприимства: состояние, проблемы, перспективы развития. Сборник Всероссийской студенческой интернет-конференции с международным участием, посвящённой 80-летию ДВГУПС и 15-летию кафедры «Международные коммуникации, сервис и туризм». Под редакцией Л.М. Курбановой. 2018. С. 19-23

2. Баранов А.А., Вишнева Е.А., Намазова-Баранова Л.С. Телемедицина — перспективы и трудности перед новым этапом развития. *Педиатрическая фармакология*. 2013;10(3):6-11.
3. Толкачева, Е.В. Социальная адаптация населения Хабаровского края к использованию телемедицинских технологий при обращении за медицинской помощью. В сборнике: *Охрана здоровья населения Дальнего Востока: векторы развития*. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. И. А. Гареева. 2019. С. 110-113
4. Шевелев, И.Н., Коновалов, Н.А., Шифрин, М.А., Ильяшенко, А.И., Черкашов, А.М., Шарамко, Т.Г., Бушминкин, К.В., Молодченков, А.И., Тимонин, С.Ю., Асютин, Д.С., Назаренко, А.Г. Метод контроля действий хирурга в операционной с помощью технологий телемедицины. *Хирургия позвоночника*. 2013. № 4. С. 067-074
5. Artificial intelligence in mental health: opportunities and challenges. (2021). Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8239580/>
6. A, Zack J, Speyer C. Online therapy: Review of relevant definitions, debates, and current empirical support. *Journal of Clinical Psychology*. 2004;60(3):269-83.
7. Ettman C, Abdalla S, Cohen G. Prevalence of depression symptoms in US adults before and during the COVID-19 pandemic. *JAMA Network Open*. 2020;3(9):e2019686
8. Half of World’s Population Will Experience a Mental Health Disorder. Harvard Medical School. Accessed 10/10/2024.
9. Махаматжанова, . N., Mirxaydarova , F., & Mirxaydarova, . S. (2023). XAVOTIR SINDROMI RIVOJLANISHIDA QANDLI DIABETNING AHAMIYATI. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 2(2), 36–37. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/10782>
10. Telemedicine and Mental Health: Benefits and Challenges. (2023). Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9275576>
11. The use of artificial intelligence in mental health: A systematic review. (2022). Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9212775/>
12. World Health Organization. (2022). Mental health: Mental disorders. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-mental-disorders>